

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS GUARULHOS

JASMINE PINHEIRO DE SOUZA
LUCAS BARBOSA CALIXTO

SISTEMA *MOBILE* PARA MAPEAMENTO COLABORATIVO DE
ACESSIBILIDADE

GUARULHOS

2024

JASMINE PINHEIRO DE SOUZA

LUCAS BARBOSA CALIXTO

**SISTEMA *MOBILE* PARA MAPEAMENTO COLABORATIVO DE
ACESSIBILIDADE**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Guarulhos.

Orientador: Prof. Me. Antônio Angelo de Souza Tartaglia.

GUARULHOS

2024

s719s

Souza, Jasmine Pinheiro de
Sistema mobile para mapeamento colaborativo de
acessibilidade / Jasmine Pinheiro de Souza,
Lucas Barbosa Calixto. Guarulhos: [s.n.], 2024.
94 f. il.

Orientador: Antonio Angelo de Souza Tartaglia

Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em
Análise e Desenvolvimento de Sistemas) -
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de São Paulo, IFSP, 2024.

Inclui bibliografia.

1. Acessibilidade. 2. Mapeamento Colaborativo.
3. Aplicativo Mobile. 4. Flutter. 5. Inclusão
Social. I. Calixto, Lucas II. Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
III. Título.

CDD 004.21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS GUARULHOS
COORDENADORIA DE CURSO DE TEC EM ADS

OFÍCIO Nº 60/2024 - ADS-GRU/DAE-GRU/DRG/GRU/IFSP

JASMINE PINHEIRO DE SOUZA

LUCAS BARBOSA CALIXTO

SISTEMA MOBILE PARA MAPEAMENTO COLABORATIVO DE ACESSIBILIDADE

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como exigência parcial para obtenção do diploma do Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Guarulhos.

Orientador: Prof. Me. Antônio Angelo de Souza Tartaglia.

Aprovado pela banca examinadora em 6 de dezembro de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Antonio Angelo de Souza Tartaglia

IFSP Campus Guarulhos

Prof. Esp. Anselmo Paulo Florentino

IFSP Campus Guarulhos

Prof. Me. Joel Dias Saade

IFSP Campus Guarulhos

Documento assinado eletronicamente por:

- Joel Dias Saade, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 11/12/2024 22:45:37.
- Anselmo Paulo Florentino, PROF ENS BAS TEC TECNOLOGICO-SUBSTITUTO, em 12/12/2024 13:59:01.
- Antonio Angelo de Souza Tartaglia, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 16/12/2024 14:26:47.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 11/12/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 861463
Código de Autenticação: 9d9ed08591

OFÍCIO Nº 60/2024 - ADS-GRU/DAE-GRU/DRG/GRU/IFSP

AVENIDA SALGADO FILHO, 3501, VILA RIO DE JANEIRO, GUARULHOS / SP, CEP 07115-000

Dedicamos este trabalho a todas as pessoas que
enfrentam desafios de acessibilidade, com a
esperança de contribuir para um mundo mais
inclusivo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos às nossas famílias pelo amor, apoio e incentivo em cada etapa dessa jornada. Sua paciência e confiança foram essenciais para que pudéssemos concluir este trabalho.

Também somos gratos aos nossos amigos, que sempre estiveram ao nosso lado com apoio, boas risadas e energia positiva, nos ajudando a superar cada desafio com um sorriso no rosto. Cada um de vocês contribuiu de forma especial para essa conquista.

*"Não é o limite individual que determina a
deficiência, mas sim as barreiras existentes em seu
meio".*

Izabel Maior

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um aplicativo mobile para mapeamento colaborativo de acessibilidade em estabelecimentos comerciais e espaços públicos. O sistema foi desenvolvido utilizando o *framework* Flutter e Firebase como *backend*, visando promover maior autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência. A solução implementada permite que usuários avaliem e compartilhem informações sobre a acessibilidade dos locais, incluindo aspectos físicos, comunicacionais, sensoriais e atitudinais. O aplicativo oferece funcionalidades como geolocalização para identificação de locais acessíveis próximos, sistema de avaliação colaborativa, *ranking* de estabelecimentos e perfis detalhados das empresas cadastradas. A interface foi desenvolvida seguindo princípios do Design Universal e diretrizes WCAG 2.0, garantindo usabilidade para diferentes tipos de usuários. Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da solução proposta como ferramenta para promoção da acessibilidade urbana, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 da ONU. O projeto evidencia como tecnologias móveis e práticas colaborativas podem contribuir para construção de cidades mais inclusivas.

Palavras-Chave: Acessibilidade. Mapeamento colaborativo. Aplicativo *mobile*. Flutter. Inclusão social.

ABSTRACT

This work presents the development of a mobile application for collaborative mapping of accessibility in commercial establishments and public spaces. The system was developed using the Flutter framework and Firebase as backend, aiming to promote greater autonomy and social inclusion for people with disabilities. The implemented solution allows users to evaluate and share information about the accessibility of locations, including physical, communicational, sensory, and attitudinal aspects. The application offers features such as geolocation for identifying nearby accessible locations, a collaborative evaluation system, establishment ranking, and detailed company profiles. The interface was developed following Universal Design principles and WCAG 2.0 guidelines, ensuring usability for different types of users. The results obtained demonstrate the viability of the proposed solution as a tool for promoting urban accessibility, aligning with UN Sustainable Development Goal 11. The project shows how mobile technologies and collaborative practices can contribute to building more inclusive cities.

Keywords: Accessibility. Collaborative mapping. Mobile application. Flutter. Social inclusion.

LISTA DE ILUSTRações

Figura 1 – Tela inicial do aplicativo Wheelmap.org	17
Figura 2 – Tela inicial do aplicativo Guiaderodas	18
Figura 3 – Tela inicial do aplicativo Accede Murcia.....	19
Figura 4 – Diagrama BPMN feito para análise de requisitos	21
Figura 5 – Mapa de empatia – João.....	22
Figura 6 – Mapa de empatia – Jurema.....	23
Figura 7 – Perfil da empresa 1	27
Figura 8 – Perfil da empresa 2	28
Figura 9 – Sistema de avaliação	29
Figura 10 – Informações fornecidas pelas empresas no perfil	30
Figura 11 – Edição das informações que a empresa deseja inserir no perfil	31
Figura 12 – Ranking das empresas mais bem avaliadas	32
Figura 13 – Visualização das empresas no mapa.....	33
Figura 14 – Localização da empresa pelo perfil.....	34
Figura 15 – Tela inicial cadastros usuários	35
Figura 16 – Tela inicial cadastros proprietários	36
Figura 17 – Cadastro de acessibilidades usuários	37
Figura 18 – Cadastro de acessibilidades usuários 2	38
Figura 19 – Cadastro de dados de endereços empresas.....	39
Figura 20 – Tela de <i>login</i>	40
Figura 21 – Perfil de usuário dados pessoais.....	41
Figura 22 – Perfil de usuário dados de acessibilidade	42
Figura 23 – Perfil de empresas dados empresariais	43
Figura 24 – Perfil de empresas dados empresariais 2	44
Figura 25 – Protótipo página inicial	51
Figura 26 – Protótipo cadastrar usuário	52
Figura 27 – Protótipo <i>login</i>	53
Figura 28 – Protótipo explorar	54
Figura 29 – Protótipo explorar 1	55
Figura 30 – Protótipo explorar 2	56
Figura 31 – Protótipo explorar 3.....	57
Figura 32 – Protótipo explorar 4.....	58
Figura 33 – Protótipo avaliação.....	59

Figura 34 – Protótipo <i>ranking</i>	60
Figura 35 – Protótipo bate-papo	61
Figura 36 – Protótipo cadastrar proprietário	62
Figura 37 – Protótipo cadastrar proprietário 1	63
Figura 38 – Protótipo cadastrar proprietário 2	64
Figura 39 – Protótipo editar perfil do proprietário	65
Figura 40 – Diagrama de caso de uso	66
Figura 41 – Diagrama de classes.....	66
Figura 42 – Diagrama de sequências – visualizar o perfil do estabelecimento	67
Figura 43 – Diagrama de sequências – adicionar uma avaliação do usuário sobre o estabelecimento	68
Figura 44 – Diagrama de sequências – visualizar estabelecimentos próximos	69
Figura 45 – Configuração para daltônicos.....	70
Figura 46 – Entrar	71
Figura 47 – Cadastrar senha.....	72
Figura 48 – Cadastrar acessibilidades	73
Figura 49 – Cadastrar acessibilidades 1	74
Figura 50 – Cadastrar acessibilidades 2	75
Figura 51 – Cadastrar acessibilidades empresa	76
Figura 52 – Cadastrar acessibilidades empresa 1	77
Figura 53 – Cadastrar horário de funcionamento	78
Figura 54 – Cadastrar horário de funcionamento 1	79
Figura 55 – Buscar empresas	80
Figura 56 – Página inicial mapa	81
Figura 57 – Filtro por acessibilidade.....	82
Figura 58 – Painel da empresa – avaliar	83
Figura 59 – Painel da empresa – desempenho das empresas	84
Figura 60 – Painel da empresa – avaliações.....	85
Figura 61 – Painel da empresa – sobre	86
Figura 62 – Editar tipo de daltonismo	87
Figura 63 – Editar perfil usuário – dados pessoais.....	88
Figura 64 – Editar perfil da empresa – acessibilidade	89
Figura 65 – Solicitação de suporte ao <i>site</i>	90
Figura 66 – Editar perfil da empresa – alterar foto de perfil	91
Figura 67 – Painel da empresa	92

Figura 68 – Edital perfil da empresa – acessibilidade	93
Figura 69 – Edital perfil da empresa – horário.....	94

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BPMN	<i>Business Process Model and Notation</i> (Modelo e Notação de Processos de Negócio)
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
MVC	<i>Model-View-Controller</i> (Modelo-Visão-Controlador)
NBR	Norma Técnica Brasileira
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
PcD	Pessoa com Deficiência
SSO	<i>Single Sign On</i> (Sistema de Login Único)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web)
CEP	Código de Endereçamento Postal

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	14
2 OBJETIVOS.....	15
2.1 Objetivos gerais	15
2.2 Objetivos específicos.....	15
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	16
3.1 Acessibilidade e legislação	16
3.2 Tecnologias assistivas e aplicativos móveis.....	16
3.3 <i>Design Universal</i> e acessibilidade digital	20
4 METODOLOGIA	21
4.1 Levantamento de requisitos.....	21
4.2 Desenvolvimento.....	23
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO	25
5.1 Funcionalidades implementadas	25
5.1.1 Acesso ao painel da empresa	25
5.1.2 Sistema de avaliação	28
5.1.3 Mapeamento colaborativo	29
5.1.4 <i>Ranking</i> de empresas	31
5.1.5 Localização de empresas próximas	32
5.1.6 Funcionalidades de cadastro e gerenciamento de perfis.....	34
6 DESAFIOS E APRENDIZADOS	45
6.1 Desafios enfrentados	45
6.2 Aprendizados.....	46
7 CONCLUSÃO	47
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	48
APÊNDICE A – PROTÓTIPO DO APLICATIVO	50
APÊNDICE B – DIAGRAMAS	66
APÊNDICE C – TELAS DO APLICATIVO.....	70

1 INTRODUÇÃO

A inclusão social de pessoas com deficiência (PcD) representa um dos principais desafios da sociedade contemporânea. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) indicam que 18,6 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, enfrentando diariamente obstáculos em sua mobilidade urbana.

Segundo Melo e Sabbagh (2015), as tecnologias digitais podem ser instrumentos fundamentais para promoção da acessibilidade, permitindo não apenas a superação de barreiras físicas, mas também a construção de ambientes digitais verdadeiramente inclusivos.

Apesar da existência de legislações como a Lei nº 10.098/2000 e o Decreto nº 6.949/2009, que garantem direitos fundamentais de acessibilidade, a realidade mostra que muitos espaços públicos e privados ainda não oferecem condições adequadas de acesso segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Este cenário evidencia a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem PcD em seu cotidiano. O avanço das tecnologias móveis e das práticas de colaboração em rede (*Crowdsourcing*) abre novas possibilidades para o mapeamento e compartilhamento de informações sobre acessibilidade urbana.

Neste contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento de um aplicativo *mobile* que permite aos usuários mapearem e avaliar a acessibilidade de estabelecimentos, compartilhar experiências e recomendações, acessar informações atualizadas sobre adaptações e recursos disponíveis.

O sistema utiliza tecnologias modernas como Flutter e Firebase, seguindo princípios do Design Universal e diretrizes internacionais de acessibilidade (WCAG 2.0, tradução nossa). A solução alinha-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 da ONU, que visa tornar as cidades mais inclusivas e sustentáveis

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivos gerais

Desenvolver um aplicativo *mobile* para mapeamento colaborativo de acessibilidade em estabelecimentos e espaços públicos, promovendo maior autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência.

2.2 Objetivos específicos

1. Implementar sistema de geolocalização para identificação de locais acessíveis.
2. Desenvolver interface seguindo princípios do Design Universal e diretrizes WCAG 2.0.
3. Criar sistema de avaliação colaborativa de acessibilidade.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 Acessibilidade e Legislação

A Lei nº 10.098/2000 estabelece critérios claros para a eliminação de barreiras físicas e comunicativas (Brasil, 2020), enquanto o Decreto nº 6.949/2009 reforça esse compromisso ao ratificar a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Brasil, 2009).

Caldas *et al.* (2015) e Lisboa *et al.* (2019) evidenciam que, apesar dos avanços legais, muitas edificações ainda não estão em conformidade com os padrões da Norma Técnica Brasileira (NBR) 9050. Obstáculos como insuficiência de recursos financeiros e falta de equipes técnicas especializadas comprometem a implementação efetiva dessas políticas.

3.2 Tecnologias Assistivas e Aplicativos Móveis

Santana *et al.* (2020) argumentam que aplicativos voltados para tecnologias assistivas desempenham papel crucial na promoção da acessibilidade e mobilidade urbana. Ferramentas digitais desenvolvidas para esse fim oferecem informações valiosas sobre a acessibilidade de locais e serviços.

Aplicativos voltados para tecnologias assistivas têm desempenhado um papel crucial na promoção da acessibilidade e mobilidade urbana (Oladele *et al.*, 2021, Tradução nossa), contribuindo significativamente para a inclusão de pessoas com deficiência em ambientes públicos e privados. Ferramentas digitais desenvolvidas para esse fim oferecem informações valiosas sobre a acessibilidade de locais e serviços, permitindo maior autonomia e planejamento no dia a dia.

Entre os destaques globais está o Wheelmap.org, uma plataforma colaborativa que utiliza dados do *site* OpenStreetMap, um projeto de produção colaborativa de dados geoespaciais, para classificar a acessibilidade de locais públicos. Este aplicativo é amplamente utilizado por pessoas com mobilidade reduzida para planejar rotas e identificar espaços adaptados de forma eficiente (Benner, 2016, tradução nossa).

Figura 1 – Tela inicial do aplicativo Wheelmap.org

Fonte: Wheelmap.org (2024).

No Brasil, o Guiaderodas oferece uma solução adaptada às necessidades locais, permitindo a avaliação de acessibilidade em espaços urbanos, bem como informações adicionais sobre serviços, como adaptação de veículos. Este aplicativo tem se mostrado uma ferramenta valiosa para promover a inclusão no contexto brasileiro, ajudando pessoas com deficiência a acessarem mais facilmente serviços e espaços (Lima, 2020).

Figura 2 – Tela inicial do aplicativo Guiaderodas

Fonte: Guiaderodas (2024).

Outra solução relevante é o ACCEDE Murcia, desenvolvido para a cidade de Murcia, na Espanha, que ajuda pessoas com deficiência motora a identificar lojas e estabelecimentos acessíveis. O aplicativo possui um banco de dados detalhado, mapas interativos e um sistema de classificação que facilita a navegação e escolha de locais adaptados (Mayordomo-Martínez *et al.*, 2019, tradução nossa).

Figura 3 – Tela inicial do aplicativo Accede Murcia

Fonte: Accede Murcia (2024).

Destinado ao turismo acessível, o *TUR4all* oferece avaliações realizadas tanto por especialistas quanto por usuários, destacando os recursos acessíveis de destinos

turísticos. Este aplicativo facilita o planejamento de viagens para pessoas com deficiência, promovendo experiências inclusivas e de qualidade em diferentes localidades (Mayordomo-Martínez *et al.*, 2019, tradução nossa).

Por fim, o Disabled Park ajuda a localizar vagas de estacionamento adaptadas e possibilita que os usuários denunciem o uso indevido dessas vagas, incentivando a responsabilidade social e maior equidade na mobilidade urbana (Mayordomo-Martínez *et al.*, 2019, tradução nossa).

Embora existam avanços significativos, é importante destacar que a maioria desses aplicativos concentra seus esforços exclusivamente na acessibilidade para cadeirantes. Aplicativos como Wheelmap.org, Guiaderodas e Accede Murcia são exemplos de plataformas focadas em atender às necessidades desse grupo específico, frequentemente deixando de lado outras categorias de deficiência, como visual e auditiva, evidenciando a necessidade de ampliar o escopo para incluir diferentes tipos de necessidades e promover a acessibilidade de forma a observar a realidade como um todo.

3.3 Design Universal e Acessibilidade Digital

O Design Universal, conforme Iwarsson e Ståhl (2003, tradução nossa) e Persson *et al.* (2015, Tradução nossa), representa uma abordagem inclusiva para criação de produtos, serviços e ambientes. No ambiente digital, orienta o desenvolvimento de interfaces acessíveis, utilizando ferramentas como leitores de tela e navegadores controlados por voz.

4 METODOLOGIA

Este trabalho foi estruturado em duas fases.

4.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos iniciou-se durante o quarto semestre do curso, com a definição do tema central do projeto pautada em sua relevância social, por tratar de uma questão sensível e significativa. Essa etapa inicial foi fundamental para o alinhamento dos objetivos e a construção de uma base sólida para as fases subsequentes.

Nessa etapa, foram desenvolvidos artefatos como histórias de usuário, protótipos, diagramas de caso de uso, UML (Unified Modeling Language) e BPMN (Business Process Model and Notation), protótipos e diagramas podem ser vistos nos apêndices de protótipo do aplicativo e diagramas respectivamente, os quais contribuíram para a modelagem das funcionalidades e processos do sistema. Tais recursos desempenharam um papel crucial na estruturação das ideias, na identificação de possíveis desafios técnicos e no planejamento eficaz do desenvolvimento.

Figura 4 – Diagrama BPMN feito para análise de requisitos

Os conceitos das disciplinas como engenharia de *software*, análise orientada a objetos e interação humano-computador foram aplicados diretamente ao projeto, oferecendo suporte na elaboração de requisitos claros e na definição de uma abordagem metodológica consistente. Mapas de empatia foram desenvolvidos para melhor compreender as necessidades e perspectivas dos usuários.

Figura 5 – Mapa de empatia – João

MAPA DA EMPATIA

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023).

Figura 6 – Mapa de empatia – Jurema

MAPA DA EMPATIA

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023).

4.2 Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto seguiu uma abordagem iterativa e incremental, conforme descrito por Pressman (2022), permitindo flexibilidade para ajustes e refinamentos ao longo do processo. Inicialmente, previa-se a criação do projeto para *Web*, devido à maior familiaridade com essa abordagem. Contudo, durante as orientações, optou-se pelo desenvolvimento do sistema na versão *mobile*, utilizando Flutter — uma tecnologia moderna que não fazia parte da grade curricular e cuja implementação exigiu aprendizado adicional. Essa escolha representou uma etapa desafiadora, impulsionando o aprendizado e a colaboração durante o processo.

A organização das tarefas e o acompanhamento do fluxo de trabalho foram realizados com a ferramenta Linear, uma plataforma de gestão de projetos que permite o planejamento detalhado e a definição de marcos e dependências, garantindo visibilidade sobre o progresso e a priorização das atividades (Linear, 2024, tradução nossa).

A implementação utilizou o Flutter, um *framework* de código aberto para o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma. Essa tecnologia possibilita a criação

de aplicativos *mobile*, *web*, *desktop* e embutidos, a partir de uma única base de código, garantindo alto desempenho e interface nativa em diferentes plataformas (Flutter, 2024, tradução nossa). Essa flexibilidade foi determinante para atender às demandas do projeto.

O *Backend* foi estruturado com o Firebase, uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis e *web* oferecida pelo Google, que inclui recursos como autenticação, banco de dados em tempo real, armazenamento e ferramentas de análise de desempenho, facilitando a integração e escalabilidade do sistema (Firebase, 2024).

Para funcionalidades relacionadas a mapas, foi utilizada a Google Maps Platform, uma ferramenta que possibilita a criação de mapeamentos dinâmicos e personalizáveis. A integração com *APIs* (*Application Programming Interface*) permitiu a renderização de mapas, personalizações como marcadores e camadas, além de estilizações baseadas em dados, viabilizando recursos como geolocalização e visualização interativa (Google Maps Platform, 2024). A arquitetura do sistema foi baseada no modelo MVC (*Model-View-Controller*), facilitando a separação de responsabilidades e a manutenibilidade do código.

O desenvolvimento seguiu etapas bem definidas, iniciando pelo planejamento das funcionalidades prioritárias e avançando para a implementação modular de cada componente. Os testes implementados nos *controllers* foram essenciais para assegurar o correto funcionamento das funcionalidades do sistema. Por meio desses testes, foi possível verificar se as rotas, métodos e retornos atendiam às expectativas e aos requisitos definidos. O uso de tecnologias não familiares exigiu estudo intensivo, consultas à documentação oficial e troca de informações, promovendo a superação de desafios técnicos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema desenvolvido atende aos requisitos levantados e às necessidades do público-alvo, com funcionalidades que priorizam acessibilidade, usabilidade e inovação, conforme demonstrado nas imagens deste capítulo e nas imagens do apêndice C. A conclusão do projeto resultou em uma implementação funcional e alinhada aos objetivos propostos.

5.1 Funcionalidades Implementadas

O aplicativo "Acesso Mapeado" foi desenvolvido para promover a inclusão e acessibilidade, utilizando um sistema de mapeamento colaborativo. Suas funcionalidades centrais podem ser agrupadas em cinco módulos principais: acesso ao painel da empresa, sistema de avaliação, mapeamento colaborativo, localização de empresas próximas e *Ranking* de empresas. A integração desses módulos proporciona uma experiência abrangente para usuários e empresas.

5.1.1 Acesso ao painel da empresa

O aplicativo oferece uma integração completa com o perfil das empresas, permitindo que os usuários acessem detalhes importantes sobre os estabelecimentos de maneira prática e organizada.

Os usuários podem visualizar dados como informações de contato, redes sociais, endereço completo com um mapa integrado que fornece rotas, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento, horário de funcionamento, e a nota geral atribuída pelos avaliadores. Além disso, o painel apresenta informações completas sobre a acessibilidade oferecida pela empresa:

- **Acessibilidade física:** inclui rampas, elevadores, portas largas, banheiros adaptados, pisos táteis, superfícies antiderrapantes e estacionamento reservado, voltados para pessoas com mobilidade reduzida.

- **Acessibilidade comunicacional:** aborda recursos como sinalização em Braille e pictogramas, clareza e contraste das informações visuais, dispositivos auditivos e documentos acessíveis.

- **Acessibilidade sensorial:** considera aspectos como a qualidade da iluminação e o controle de ruídos, essenciais para pessoas com deficiências sensoriais.

- **Acessibilidade atitudinal:** apresenta o comprometimento da empresa com políticas inclusivas e treinamentos oferecidos aos funcionários.

O painel inclui uma seção de comentários, promovendo transparência e ajudando novos usuários a formarem uma visão mais ampla sobre o estabelecimento. Cada avaliação apresenta o nome do avaliador, a nota dada, o comentário, a data e, caso o avaliador opte, uma foto anexada. Essas informações ajudam a construir uma percepção mais confiável e detalhada sobre a experiência no local.

Além disso, há uma seção de desempenho da empresa, que apresenta a distribuição das avaliações feitas pelos usuários. Cada categoria de estrelas exibe a quantidade de votos recebidos, permitindo uma visão detalhada sobre como os usuários avaliam o estabelecimento. Por exemplo, 5 estrelas com 15 votos, 4 estrelas com 10 votos, 3 estrelas com 5 votos, 2 estrelas com 2 votos e 1 estrela com 1 voto.

Por fim, o painel também apresenta uma seção de sobre, onde a empresa pode descrever seus valores, objetivos e características em um texto personalizado, proporcionando mais informações sobre sua identidade e propósito.

Figura 7 – Perfil da empresa 1

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

Figura 8 – Perfil da empresa 2

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

5.1.2 Sistema de Avaliação

O usuário consegue avaliar a acessibilidade do estabelecimento usando um sistema de classificação por estrelas e a oportunidade de adicionar fotos e comentários detalhados sobre sua experiência. Esta avaliação colaborativa é um elemento fundamental para a confiabilidade e atualização contínua das informações.

Figura 9 – Sistema de avaliação

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024)

5.1.3 Mapeamento colaborativo

Essa funcionalidade permite que os proprietários das empresas participem ativamente do mapeamento colaborativo. Eles podem atualizar seus perfis com frequência, fornecendo informações sobre as acessibilidades oferecidas e outros detalhes relevantes.

Além disso, a inclusão de filtros para categorias de acessibilidade, como rampas de acesso, banheiros adaptados, pisos táteis, entre outros, facilita a pesquisa

e a localização de locais específicos, tornando a experiência mais prática e eficiente para os usuários

Figura 10 – Informações fornecidas pelas empresas no perfil

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

Figura 11 – Edição das informações que a empresa deseja inserir no perfil

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

5.1.4 *Ranking* de empresas

O aplicativo apresenta um *ranking* de empresas baseado nas avaliações dos usuários, permitindo que usuários identifiquem rapidamente os locais com maior índice de acessibilidade.

Figura 12 – Ranking das empresas mais bem avaliadas

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

5.1.5 Localização de empresas próximas

O aplicativo utiliza o algoritmo de Haversine para calcular a distância entre a localização atual do usuário e as empresas cadastradas no sistema. A fórmula de Haversine é uma importante equação usada em navegação, fornecendo distâncias entre dois pontos de uma esfera a partir de suas latitudes e longitudes (Wikipedia, 2024, tradução nossa), garante a localização precisa de estabelecimentos próximos em tempo real. Além disso, o aplicativo oferece duas formas de visualização das

empresas: uma lista ordenada pela menor distância e um mapa interativo, que exibe todas as empresas cadastradas no sistema. Ao clicar em uma empresa, é exibido um painel com informações detalhadas sobre o estabelecimento

Figura 13 – Visualização das empresas no mapa

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 14 – Localização da empresa pelo perfil

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

5.1.6 Funcionalidades de cadastro e gerenciamento de perfis

O aplicativo oferece funcionalidades para cadastro e gerenciamento de perfis de usuários e empresas, com foco em acessibilidade.

Figura 15 – Tela inicial cadastros usuários

The image shows a mobile application interface for user registration. At the top, there is a status bar with the time 00:02 and battery level at 72%. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and three steps: '1 Dados Pessoais' (highlighted in purple), '2 Credenciais', and '3 Acessibilidade'. The main heading is 'Cadastre-se'. Below this, there are four input fields: 'Nome' (with a purple border), 'E-mail', 'CPF', and 'Data de nascimento (dd/MM/yyyy)'. A purple button labeled 'Próximo' is positioned to the right of the 'Data de nascimento' field. At the bottom, there is a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Fonte: Elaborado pelos autores. (2024).

Figura 16 – Tela inicial cadastros proprietários

00:10

<

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

Nome fantasia

CNPJ

Telefone

E-mail da empresa

Sobre a empresa

Senha

Confirmar senha

Horário de Funcionamento
Segunda-feira

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

No cadastro de usuário, a tela inicia com a coleta de dados pessoais básicos, como nome completo, *e-mail*, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e data de nascimento. Em seguida, o usuário define suas credenciais de acesso, como senha e confirmação de senha. Antes de finalizar o cadastro, o usuário tem a opção de configurar suas preferências de acessibilidade. As opções disponíveis incluem: acessibilidade física, permitindo selecionar opções como rampas, elevadores, portas largas, banheiros adaptados, pisos táteis e antiderrapantes e estacionamento reservado; acessibilidade comunicacional, com opções como sinalização em Braille,

pictogramas, informações visuais claras e contrastantes, dispositivos auditivos e documentos em formatos acessíveis; acessibilidade sensorial, com opções para iluminação adequada e redução de ruídos; e acessibilidade atitudinal, que inclui treinamento de funcionários e políticas inclusivas. Após preencher todos os campos e selecionar as preferências, o usuário pode clicar em "Cadastrar" para concluir o processo.

Figura 17 – Cadastro de acessibilidades usuários

00:06

<

1 2 3

Dados Pessoais Credenciais Acessibilidade

Cadastre-se

Marque as acessibilidades que deseja encontrar nos estabelecimentos

Acessibilidade Física ^

Rampas

Elevadores

Portas Largas

Banheiros Adaptados

Pisos Táteis e Superfícies Anti-derrapantes

Estacionamento Reservado

Acessibilidade Comunicacional ^

Sinalização com Braille e Pictogramas

||| ○ <

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

Figura 18 – Cadastro de acessibilidades usuários

The screenshot shows a mobile application interface for user registration. At the top, there is a status bar with the time 00:07 and battery level at 72%. Below the status bar is a navigation bar with three steps: '1 Dados Pessoais', '2 Credenciais', and '3 Acessibilidade', with the third step being active. The main heading is 'Cadastre-se'. The screen is divided into three sections of accessibility options, each with a list of items and a checkbox:

- Acessibilidade Comunicacional**
 - Sinalização com Braille e Pictogramas
 - Informações Visuais Claras e Contrastantes
 - Dispositivos Auditivos
 - Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis
- Acessibilidade Sensorial**
 - Iluminação Adequada
 - Redução de Ruídos
- Acessibilidade Atitudinal**
 - Treinamento de Funcionários

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with three icons: a hamburger menu, a home button, and a back arrow.

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

No cadastro de empresa, a tela exige informações empresariais como nome fantasia, CNPJ, telefone, *e-mail*, descrição da empresa, senha, confirmação de senha e horário de funcionamento. O endereço da empresa também deve ser fornecido, incluindo Código de Endereçamento Postal (CEP), endereço, número, bairro, cidade e estado. Similar ao cadastro de usuário, a empresa pode definir as opções de acessibilidade que oferece, como acessibilidade física, comunicacional, sensorial e

atitudinal. Após preencher todos os campos, a empresa pode clicar em "Concluir" para finalizar o cadastro.

Figura 19 – Cadastro de dados de endereços empresas

00:19

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

CEP

Endereço

Número

Bairro

Cidade

Estado

Voltar Próximo

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

O *login* de usuário é uma funcionalidade essencial, permitindo que usuários cadastrados acessem suas contas.

Figura 20 – Tela de *login*

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

No perfil de usuário, o usuário pode visualizar e editar seus dados pessoais, incluindo nome, data de nascimento, CPF e *e-mail*. A interface também oferece a opção de selecionar o tipo de daltonismo para personalizar a interface do aplicativo. A opção "Abrir configurações de acessibilidade" direciona o usuário para as configurações de acessibilidade do dispositivo. Além disso, o usuário pode gerenciar suas preferências de acessibilidade, conforme descrito na seção de cadastro. Outras

funcionalidades incluem a alteração da senha, a exclusão permanente da conta, suporte ao proprietário do *site* e a opção de sair da sessão atual.

Figura 21 – Perfil de usuário dados pessoais

01:00 77%

Perfil

1 2

Dados Pessoais Acessibilidade

Selecione o tipo de daltonismo

Abrir configurações de Acessibilidade

Nome
Ana Clara Silva

Data de nascimento
14/01/2002

CPF
777.485.230-10

E-mail
ana.clara.silva@email.com

Início Ranking Perfil

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 22 – Perfil de usuário dados de acessibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

O perfil da empresa exibe informações sobre a empresa, incluindo nome, avaliação, informações de contato, horário de funcionamento, comentário dos usuários e um resumo do desempenho de acessibilidade, que mostra a contagem dos itens de acessibilidade oferecidos. A tela permite que a empresa edite seu perfil, proporcionando uma atualização constante das informações.

Figura 23 – Perfil de empresas dados empresariais

01:17 80%

← Editar Perfil

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Nome Fantasia
Starbuxo

CNPJ
58.762.868/0001-09

E-mail da Empresa
atendimento@starbuxo.com.br

Telefone
(86) 36483-6436

Sobre a Empresa
Café premium com uma variedade de bebidas quentes e geladas, perfeito para momentos de descontração. Ambiente

Horário de Funcionamento

Segunda-feira

Abertura 09:00 Fechamento 18:00

Fonte: Elaborado pelos autores. (2023)

Figura 24 – Perfil de empresas dados empresariais 2

01:21 81%

← Editar Perfil

Abertura Fechamento

Limpar Horários

Instagram (URL)
<https://www.instagram.com/>

Facebook (URL)
<https://www.facebook.com/campaign/landir>

Twitter (URL)
<https://x.com/?lang=pt-br>

YouTube (URL)
<https://www.youtube.com/>

TikTok (URL)
<https://www.tiktok.com/>

Pinterest (URL)
<https://br.pinterest.com/pin/929148966844z>

LinkedIn (URL)
<https://br.linkedin.com/>

Website (URL)
<https://www.starbucksathome.com/br/?&utr>

Próximo

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

6 DESAFIOS E APRENDIZADOS

6.1 Desafios Enfrentados

Durante o desenvolvimento do projeto, foram enfrentados diversos desafios, principalmente relacionados à utilização do Flutter e à organização do trabalho.

Inicialmente, a proposta de desenvolver um aplicativo para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi feita com o objetivo de atender às metas estabelecidas. Contudo, o projeto apresentou dificuldades iniciais devido à necessidade de aprendizado de um novo *framework* (Flutter) e de uma nova linguagem de programação, Dart. A superação dessas barreiras técnicas envolveu a realização de aulas *online*, consultas à documentação oficial do Flutter e o desenvolvimento de telas básicas. Essas atividades contribuíram para a compreensão de conceitos fundamentais, como o funcionamento de *widgets*, o gerenciamento de estado e a criação de interfaces responsivas.

Outro ponto relevante foi a definição da abordagem para o gerenciamento de estado no contexto do projeto. Após análises e testes entre diferentes opções de gerenciamento de estado - o Provider, uma biblioteca leve e oficial do Flutter; o Riverpod, uma evolução mais robusta do Provider; e o Business Logic Component (BLoC), um padrão mais complexo baseado em programação reativa - optou-se pelo uso do *Provider*, devido à sua facilidade de implementação e simplicidade na manutenção do código, configurando-se como a solução mais adequada para o desenvolvimento.

A criação de interfaces funcionais e responsivas para diferentes tamanhos de tela também apresentou desafios significativos, especialmente no início do processo. Problemas de *overflow*, quando o conteúdo de um *layout* excede o espaço disponível na tela, foram recorrentes, exigindo uma análise cuidadosa para identificar os *widgets* causadores desses erros. Garantir que as funcionalidades específicas fossem atendidas demandou planejamento detalhado e atenção minuciosa aos aspectos técnicos.

Adicionalmente, o gerenciamento do tempo foi um fator crítico. A necessidade de aprender novas tecnologias, somada às demais responsabilidades acadêmicas, demandou estratégias organizacionais, priorização de tarefas e disciplina para que o projeto fosse concluído dentro do prazo estipulado.

6.2 Aprendizados

Apesar das dificuldades enfrentadas, o projeto proporcionou aprendizados significativos ao contribuir para o desenvolvimento técnico e despertar o interesse pelo *framework* Flutter e pelo desenvolvimento *mobile* em geral.

O processo de desenvolvimento possibilitou a aquisição de conhecimentos fundamentais sobre Flutter, abrangendo os passos iniciais para a construção de um projeto utilizando *widgets*, a implementação de gerenciamento de estado e a criação de interfaces responsivas. Essa base técnica estabelecida será essencial para futuros projetos na área.

A experiência com o gerenciamento de estado evidenciou a importância do planejamento e do estudo prévio antes da tomada de decisões arquiteturais importantes. A escolha criteriosa da abordagem mais adequada resultou em um código organizado e funcional, facilitando tanto a manutenção quanto a evolução do aplicativo.

Um aspecto fundamental do projeto foi a integração com serviços externos. A implementação da API do Google Maps para recursos de mapas e a utilização do Firebase como *Backend* agregaram conhecimentos substanciais, sendo que os conceitos de Aplicações Distribuídas foram fundamentais para o esclarecimento de questões técnicas. Essa experiência também destacou a necessidade de implementação de tratamentos de erro robustos, uma competência essencial no desenvolvimento de aplicativos confiáveis.

A estratégia de divisão do trabalho em etapas menores e o estabelecimento de prioridades claras mostraram-se fundamentais para o gerenciamento do escopo do projeto. Essa abordagem viabilizou a manutenção de um progresso constante, mesmo diante das limitações de tempo disponível para o desenvolvimento.

Por fim, embora o aprendizado de uma nova tecnologia tenha apresentado desafios iniciais, o projeto demonstrou-se extremamente enriquecedor para o crescimento profissional. Além de ampliar o conhecimento técnico, incentivou a busca contínua por novas ferramentas e tecnologias no campo do desenvolvimento *mobile*.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do aplicativo *mobile* para mapeamento colaborativo de acessibilidade alcançou com êxito os objetivos propostos inicialmente, contribuindo significativamente para a promoção da autonomia e inclusão social de pessoas com deficiência.

O objetivo geral de desenvolver um aplicativo *mobile* para mapeamento colaborativo foi plenamente atingido, resultando em uma ferramenta funcional que permite aos usuários compartilharem e acessarem informações sobre acessibilidade em estabelecimentos e espaços públicos.

Quanto aos objetivos específicos, todos foram alcançados satisfatoriamente:

1. A implementação do sistema de geolocalização foi realizada com sucesso, utilizando o algoritmo de Haversine e a integração com a Google Maps Platform. Esta funcionalidade permite aos usuários identificarem locais acessíveis próximos à sua localização, tanto através de uma lista ordenada por distância quanto por meio de um mapa interativo.

2. O desenvolvimento da interface seguindo princípios do Design Universal e diretrizes WCAG 2.0 foi concretizado, resultando em uma aplicação inclusiva e acessível. A interface contempla diferentes necessidades de usuários, incluindo adaptações para daltonismo e compatibilidade com recursos de acessibilidade dos dispositivos móveis.

3. O sistema de avaliação colaborativa foi implementado com êxito, permitindo que os usuários avaliem estabelecimentos por meio de um sistema de classificação por estrelas, comentários e fotos. Este recurso proporciona uma base de informações confiável e atualizada sobre a acessibilidade dos locais cadastrados.

Além do cumprimento dos objetivos iniciais, o projeto trouxe contribuições adicionais importantes, como o *ranking* de empresas mais bem avaliadas e a possibilidade de filtragem por diferentes tipos de acessibilidade (física, comunicacional, sensorial e atitudinal). Estas funcionalidades extras enriquecem a experiência do usuário e ampliam o impacto social da ferramenta

REFERÊNCIAS

- ACCEDE MURCIA, **Aplicativo para mapeamento de acessibilidade em Murcia**. **Universidad de Murcia**, Murcia, 2024. Acesso em: 14 jun. 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. NBR 9050. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.
- Benner, Jessica G. **Diffusion of collaborative maps about accessibility**. *In: ICONFERENCE 2016 PROCEEDINGS*, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.9776/16609>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- BRASIL. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. **Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 26 ago. 2009. Seção 1, p. 3.
- BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. **Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida**. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 20 dez. 2000. Seção 1, p. 1.
- CALDAS, C. *et al.* Acessibilidade urbana: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos**, 2015.
- FIREBASE. **Faça seu app o melhor possível com o Firebase e a IA generativa**. 2024. Disponível em: <https://firebase.google.com/?hl=pt-br>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- FLUTTER. **Build for any screen**. 2024. Disponível em: <https://flutter.dev/>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- GOOGLE MAPS PLATFORM. **O que é a plataforma Google Maps?** 2024. Disponível em: <https://mapsplatform.google.com/intl/pt-BR/why-google/>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- GUIADERODAS, **Aplicativo para avaliação de acessibilidade em espaços urbanos**. **Guiaderodas Ltda.**, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www.guiaderodas.com.br>. Acesso em: 14 jun. 2024.
- IBGE. **Pessoas com deficiência têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda**. Agência de Notícias IBGE, 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37317-pessoas-com-deficiencia-tem-menor-acesso-a-educacao-ao-trabalho-e-a-renda>. Acesso em: 4 nov. 2024.
- IWARSSON, S.; STÅHL, A. Accessibility, usability and universal design. **Disability and Rehabilitation**, v. 25, n. 2, p. 57-66, 2003.

LIMA, Thiago Henrique Amorim. **Análise das informações oferecidas pelos aplicativos assistivos utilizados por deficientes físicos em suas viagens**. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Turismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal.

LISBOA, M. *et al.* **Políticas públicas de acessibilidade**. São Paulo: Editora Universitária, 2019.

MAYORDOMO-Martínez, D. *et al.* Sustainable accessibility: a mobile app for helping people with disabilities to search accessible shops. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 16, n. 620, p. 1-10, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/ijerph16040620>. Acesso em: 18 jun. 2024.

MELO, A. M.; Sabbagh, C. Design inclusivo: um modelo de aplicação em ambientes digitais. **Blucher Design Proceedings**, v. 2, n. 1, p. 12-25, 2015.

PERSSON, H. *et al.* **Universal design, inclusive design, accessibility – terms and definitions**. *In*: Proceedings of the International Conference on Aging, Disability and Independence, 2015. p. 35-50.

PRESSMAN, R. S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2022.

SANTANA, C. M. *et al.* Tecnologias assistivas e acessibilidade digital: um estudo sistemático. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, v. 12, n. 3, p. 45-60, 2020.

W3C. **Diretrizes de acessibilidade para conteúdo da web (WCAG) 2.0**. 2008. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG20/>. Acesso em: 18 jun. 2024.

WHEELMAP.ORG, **Aplicativo para mapeamento de acessibilidade**. Sozialhelden e. V., Berlim, 2024. Disponível em: <https://wheelmap.org/app>. Acesso em: 14 nov. 2024.

APÊNDICE A – Protótipo do aplicativo

Figura 25 – Protótipo página inicial

Bem-Vindo ao **Acesso Mapeado**
Juntos por um Mundo Mais
Inclusivo!

[Entrar](#)

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)
[Sou uma empresa](#)

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 26 – Protótipo cadastrar usuário

Cadastre-se

Nome

Data de nascimento

CPF

E-mail

Senha

Confirmar senha

Cadastrar

Figura 27 – Protótipo *login*

<

Login

E-mail

Senha

[Esqueci a senha](#)

Entrar

Não tem uma conta? [Cadastre-se](#)

Figura 28 – Protótipo explorar

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 29 – Protótipo explorar 1

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 30 – Protótipo explorar 2

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 31 – Protótipo explorar 3

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 32 – Protótipo explorar 4

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 33 – Protótipo avaliação

< Shopping Center Norte

 Tieta Brito
Sua postagem será pública.

Conte como foi sua experiência neste lugar

 Adicionar fotos

Salvar

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 34 – Protótipo *ranking*

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 35 – Protótipo bate-papo

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 36 – Protótipo cadastrar proprietário

Protótipo de tela de cadastro de proprietário. A tela possui um cabeçalho com um ícone de seta para trás e o título "Cadastre-se". Abaixo do título, há um progresso de três etapas: 1. Dados Empresariais (destacado em verde), 2. Endereço e 3. Configurar Acessibilidade. O formulário contém campos de entrada para: Nome fantasia, CNPJ, Telefone, E-mail da empresa, Razão social e Horário de funcionamento. Um botão verde arredondado com o texto "Próximo" está localizado na base do formulário.

<

Cadastre-se

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Configurar Acessibilidade

Nome fantasia

CNPJ

Telefone

E-mail da empresa

Razão social

Horário de funcionamento

Próximo

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 37 – Protótipo cadastrar proprietário 1

<

Cadastre-se

1 — 2 — 3

Dados Empresariais Endereço Configurar Acessibilidade

CEP

Endereço

Número

Bairro

Cidade

Próximo

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 38 – Protótipo cadastrar proprietário 2

<

Cadastre-se

1 — 2 — 3

Dados Empresariais Endereço Configurar Acessibilidade

Marque as acessibilidades da sua empresa

Acessibilidade Física

Rampas

Elevadores

Portas Largas

Banheiros Adaptados

Pisos Táteis e Superfícies Anti-derrapantes

Estacionamento Reservado

Acessibilidade Comunicacional

Sinalização com Braille

Informações Visuais Claras e Contrastantes

Dispositivos Auditivos

Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis

Acessibilidade Sensorial

Iluminação Adequada

Redução de Ruídos

Acessibilidade Atitudinal

Treinamento de Funcionários

Políticas Inclusivas

Cadastrar

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 39 – Protótipo editar perfil do proprietário

< **Editar Perfil**

1 Dados Empresariais — 2 Endereço — 3 Configurar Acessibilidade

Nome fantasia

Shopping Center Norte

CNPJ

33.671.548/0001-12

Telefone

(11) 22245959

E-mail da empresa

bla@gmail.com

Razão social

Bla bla bla

Horário de funcionamento

terça-feira 08:00–20:00 >

Sobre

Nos conte sobre a sua empresa.

Adicionar fotos

Próximo

Redefinir senha

Excluir conta

Sair

Início Bate-Papo Ranking Perfil

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

APÊNDICE B – Diagramas

Figura 40 – Diagrama de caso de uso

Fonte: Elaborado pelos autores (2023) .

Figura 41 – Diagrama de classes

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 42 – Diagrama de seqüências – visualizar o perfil do estabelecimento

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 43 – Diagrama de seqüências – adicionar uma avaliação do usuário sobre o estabelecimento

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

Figura 44 – Diagrama de seqüências – visualizar estabelecimentos próximos

Fonte: Elaborado pelos autores (2023).

APÊNDICE C – Telas do aplicativo

Figura 45 – Configuração para daltônicos

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 46 – Entrar

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 47 – Cadastrar senha

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a status bar with the time 00:04, signal strength, Wi-Fi, and 72% battery. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow on the left and three steps: 1 Dados Pessoais, 2 Credenciais (highlighted in pink), and 3 Acessibilidade. The main heading is 'Cadastre-se'. There are two input fields: 'Senha' and 'Confirmar senha'. Below the input fields are two buttons: 'Voltar' and 'Próximo'. At the bottom, there is a standard Android navigation bar with three icons: a square, a circle, and a triangle.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 48 – Cadastrar acessibilidades

The screenshot shows a mobile application interface for registration. At the top, there is a status bar with the time 00:06, signal strength, Wi-Fi, and 72% battery. Below the status bar is a navigation bar with three steps: '1 Dados Pessoais', '2 Credenciais', and '3 Acessibilidade', with the third step highlighted in purple. The main heading is 'Cadastre-se' (Register). Below the heading is the instruction 'Marque as acessibilidades que deseja encontrar nos estabelecimentos' (Mark the accessibility features you want to find in establishments). The screen is divided into two sections: 'Acessibilidade Física' (Physical Accessibility) and 'Acessibilidade Comunicacional' (Communication Accessibility). Each section contains a list of features with checkboxes.

Section	Feature	Checkbox
Acessibilidade Física	Rampas	<input type="checkbox"/>
	Elevadores	<input type="checkbox"/>
	Portas Largas	<input type="checkbox"/>
	Banheiros Adaptados	<input type="checkbox"/>
	Pisos Táteis e Superfícies Anti-derrapantes	<input type="checkbox"/>
	Estacionamento Reservado	<input type="checkbox"/>
	Acessibilidade Comunicacional	Sinalização com Braille e Pictogramas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 49 – Cadastrar acessibilidades 1

00:07 [ícones] 72%

<

1 2 3

Dados Pessoais Credenciais **Acessibilidade**

Cadastre-se

Acessibilidade Comunicacional ^

- Sinalização com Braille e Pictogramas
- Informações Visuais Claras e Contrastantes
- Dispositivos Auditivos
- Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis

Acessibilidade Sensorial ^

- Iluminação Adequada
- Redução de Ruídos

Acessibilidade Atitudinal ^

- Treinamento de Funcionários

||| ○ <

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 50 – Cadastrar acessibilidades 2

The screenshot shows a mobile application interface for registering accessibility features. At the top, there is a status bar with the time 00:08, signal strength, Wi-Fi, and 72% battery. Below the status bar is a navigation bar with three tabs: 'Dados Pessoais' (1), 'Credenciais' (2), and 'Acessibilidade' (3). The 'Acessibilidade' tab is selected and highlighted in pink. The main heading is 'Cadastre-se'. Below this, there are several sections of accessibility features, each with a checkbox:

- Informações visuais Claras e Contrastantes
- Dispositivos Auditivos
- Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis
- Acessibilidade Sensorial**
- Iluminação Adequada
- Redução de Ruídos
- Acessibilidade Atitudinal**
- Treinamento de Funcionários
- Políticas Inclusivas

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Voltar' (Back) and 'Cadastrar' (Register). The 'Cadastrar' button is highlighted in pink. The bottom of the screen shows the Android navigation bar with three icons: a home button, a square button, and a back button.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 51 – Cadastrar acessibilidades empresa

00:21 73%

<

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

Marque as acessibilidades da sua empresa

Acessibilidade Física ^

- Rampas
- Elevadores
- Portas Largas
- Banheiros Adaptados
- Pisos Táteis e Superfícies Anti-derrapantes
- Estacionamento Reservado

Acessibilidade Comunicacional ^

- Sinalização com Braille e Pictogramas
- Informações Visuais Claras e

||| ○ <

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 52 – Cadastrar acessibilidades empresa 1

00:23 74%

<

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

Informações visuais claras e Contrastantes

Dispositivos Auditivos

Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis

Acessibilidade Sensorial ^

Iluminação Adequada

Redução de Ruídos

Acessibilidade Atitudinal ^

Treinamento de Funcionários

Políticas Inclusivas

Voltar Concluir

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 53 – Cadastrar horário de funcionamento

00:14 73%

<

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

Abertura Fechamento

Quinta-feira

Abertura Fechamento

Sexta-feira

Abertura Fechamento

Sábado

Abertura Fechamento

Domingo

Abertura Fechamento

Limpar Horários

Próximo

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 54 – Cadastrar horário de funcionamento 1

00:12

<

1 2 3

Dados Empresariais Endereço Acessibilidade

Cadastre-se

Horário de Funcionamento

Segunda-feira

Abertura Fechamento

Terça-feira

Abertura Fechamento

Quarta-feira

Abertura Fechamento

Quinta-feira

Abertura Fechamento

Sexta-feira

Abertura Fechamento

Sábado

Abertura Fechamento

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 55 – Buscar empresas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 56 – Página inicial mapa

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 57 – Filtro por acessibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 58 – Painel da empresa – avaliar

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 59 – Painel da empresa – desempenho das empresas

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 60 – Painel da empresa – avaliações

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 61 – Painel da empresa – sobre

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 62 – Editar tipo de daltonismo

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 63 – Editar perfil usuário – dados pessoais

01:03 78%

Perfil

Abrir configurações de Acessibilidade

Nome
Ana Clara Silva

Data de nascimento
14/01/2002

CPF
777.485.230-10

E-mail
ana.clara.silva@email.com

Próximo

- 🔍 Suporte
- 🔒 Redefinir senha
- 🗑️ Excluir conta
- 🚪 Sair

Início Ranking Perfil

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 64 – Edital perfil da empresa – acessibilidade

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 65 – Solicitação de suporte ao *site*

01:07 [ícones] 79%

<

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato conosco.

Sua mensagem

Enviar

[ícones de navegação]

Detailed description: This is a screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a status bar showing the time as 01:07, several notification icons, and a battery level of 79%. Below the status bar is a white header with a back arrow icon on the left. The main content area has a light gray background. It starts with a heading: 'Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, entre em contato conosco.' Below this heading is a large, empty white rectangular box with a thin gray border, containing the placeholder text 'Sua mensagem'. Underneath the text box is a prominent magenta button with the white text 'Enviar'. At the bottom of the screen, there is a white navigation bar with three icons: a hamburger menu icon on the left, a home icon in the center, and a back arrow icon on the right.

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 66 – Editar perfil da empresa – alterar foto de perfil

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 67 – Painel da empresa

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 68 – Edital perfil da empresa – acessibilidade

01:26 81%

← Editar Perfil

- Elevadores
- Portas Largas
- Banheiros Adaptados
- Pisos Táteis e Superfícies Anti-derrapantes
- Estacionamento Reservado

Acessibilidade Comunicacional ^

- Sinalização com Braille e Pictogramas
- Informações Visuais Claras e Contrastantes
- Dispositivos Auditivos
- Documentos e Materiais em Formatos Acessíveis

Acessibilidade Sensorial v

Acessibilidade Atitudinal v

[Voltar](#) [Salvar Alterações](#)

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

Figura 69 – Edital perfil da empresa – horário

01:19 80%

← Editar Perfil

momentos de descontração. Ambiente

Horário de Funcionamento

Segunda-feira

Abertura: 09:00 Fechamento: 18:00

Terça-feira

Abertura: 09:00 Fechamento: 18:00

Quarta-feira

Abertura: 09:00 Fechamento: 18:00

Quinta-feira

Abertura: 09:00 Fechamento: 18:00

Sexta-feira

Abertura: 09:00 Fechamento: 18:00

Sábado

Abertura: 07:00 Fechamento: 12:00

Domingo

Abertura: Fechamento:

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).